

TECNOLOGIA, TRADIÇÃO E SUSTENTABILIDADE: PERFIL DE AGRICULTORES FAMILIARES CAPIXABAS NA CULTURA DO FEIJÃO

Luiz Fernando Favarato¹, Jéssica Fioretti Guarniel Jarreta², Igor Vasconcellos Pellegrini², Andréa Ferreira Costa¹, Evaldo de Paula³, Ater Luiz Hand⁴, Tiago Augusto Monteiro de Oliveira⁵ e Victor dos Santos Rossi⁶

¹ Pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). CPDI Serrano, BR262 Km 94, Domingos Martins-ES. luiz.favarato@incaper.es.gov.br; andreacosta_2000@yahoo.com.br; ²Bolsista no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - Incaper. CPDI Serrano, BR 262 Km 94, Domingos Martins ES. jessicafiorettigj@gmail.com; igor.v.pellegrini@gmail.com; ³Extensionista, Técnico em Desenvolvimento Rural, Av. Domingos Perim 1.231 bairro providência 29.375-000 Venda Nova do Imigrante/ES, evaldodepaula1969@gmail.com; ⁴Extensionista, técnico em Agropecuária, R. Célio Pitanga, 189 - Paraju, Domingos Martins - ES, 29273-000, ater.hand@incaper.es.gov.br; ⁵ Extensionista, Rua Uliana, nº 80, Ed. Monhol, Pedra Azul, CEP 29278-000 Domingos Martins, ES, tiago.oliveira@incaper.es.gov.br; ⁶Extensionista, Travessa José Santos Sá, nº 34, Centro, Afonso Cláudio-ES. CEP: 29.600-000, victor.santos@incaper.es.gov.br.

RESUMO: O feijão (*Phaseolus vulgaris* L.) possui grande relevância econômica, nutricional e cultural no Brasil, sendo amplamente cultivado por agricultores familiares. No Espírito Santo, destaca-se especialmente em regiões montanhosas, embora sua produtividade ainda seja limitada por práticas tradicionais e uso de sementes de baixa qualidade genética. Neste sentido, o trabalho teve como objetivo caracterizar o perfil socioeconômico dos agricultores capixabas que receberam a variedade de feijão EMCAPA 404 Serrano, desenvolvida pelo Incaper. Assim, trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa, com aplicação de questionário a agricultores de nove municípios do Espírito Santo, a saber, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Castelo, Conceição do Castelo, Marechal Floriano, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Iúna e Guarapari, que receberam parte dos 400 kg de sementes distribuídas. Foram aplicados 232 questionários, observou-se que os agricultores, em sua maioria, cultivam feijão por tradição (55%) e subsistência (34,1%), utilizando áreas inferiores a um hectare. Há predomínio do sistema convencional de cultivo (85,5%), com uso majoritário de adubação química (83,8%) e herbicidas (63,2%). Apesar de 51,3% dos produtores não realizarem análise de solo, 86,8% fazem algum tipo de adubação. Já o controle de pragas e doenças foi negligenciado por parte dos produtores (46,3%). Os resultados evidenciam a importância da assistência técnica, da adoção de tecnologias adequadas e da utilização de cultivares adaptadas para promover a sustentabilidade e a valorização da agricultura familiar no estado.

PALAVRAS-CHAVE: *Phaseolus vulgaris* L.. Sementes. Fomento.

ABSTRACT: Beans (*Phaseolus vulgaris* L.) are of great economic, nutritional, and cultural importance in Brazil, where they are widely cultivated by family farmers. In Espírito Santo, they are especially prominent in mountainous regions, although their productivity is still limited by traditional practices and the use of seeds of low genetic quality. In this sense, the objective of this study was to characterize the socioeconomic profile of farmers in Espírito Santo who received the EMCAPA 404 Serrano bean variety, developed by Incaper. Thus, this is a descriptive study with a quantitative approach, using a questionnaire applied to farmers in nine municipalities in Espírito Santo, namely Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Castelo, Conceição do Castelo, Marechal Floriano, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Iúna, and Guarapari, who received part of the 400 kg of seeds distributed. A total of 232 questionnaires were administered, and it was observed that most farmers grow beans for traditional reasons (55%) and subsistence (34.1%), using areas of less than one hectare. The conventional cultivation system predominates (85.5%), with the majority using chemical fertilizers (83.8%) and herbicides (63.2%). Although 51.3% of producers do not perform soil analysis, 86.8% use some type of fertilizer. Pest and disease control, on the other hand, was neglected by producers (46.3%). The results highlight the importance of technical assistance, the adoption of

appropriate technologies, and the use of adapted cultivars to promote sustainability and enhance the value of family farming in the state.

KEYWORDS: *Phaseolus vulgaris* L. Seeds. Promotion.

1 INTRODUÇÃO

O feijão comum (*Phaseolus vulgaris* L.) é a leguminosa mais importante utilizada para consumo humano, sendo reconhecida como uma fonte alimentar saudável, rica em nutrientes devido ao seu alto teor de proteínas, fibras alimentares e minerais (UEBERSAX *et al.*, 2023).

No Brasil, o feijão é um dos principais alimentos, presente na mesa de 70% da população brasileira, tendo importante contribuição para a segurança alimentar dado a sua composição orgânica. É produzido em todas as regiões do Brasil, principalmente por pequenos e médios produtores, onde parte da produção é para o consumo familiar e o excedente destinado à comercialização (OLIVEIRA; WANDER, 2023).

No Espírito Santo, o feijão mantém papel central na agricultura familiar, sendo cultivado predominantemente em áreas montanhosas e de pequena escala, com destaque para regiões como o Caparaó, Serrana e Noroeste capixaba. No entanto, a produtividade média estadual ainda é considerada baixa, reflexo da utilização de sementes de baixa qualidade genética, do manejo tradicional e do acesso limitado à assistência técnica e inovações tecnológicas (INCAPER, 2024). Nesse cenário, a recomendação de variedades de feijão adaptadas às condições locais é uma alternativa promissora para aumentar a eficiência produtiva e melhorar a sustentabilidade das propriedades familiares.

Diversos estudos têm demonstrado que o uso de variedades melhoradas pode gerar impactos positivos tanto do ponto de vista agrônomo quanto socioeconômico, ao elevar a produtividade, reduzir perdas, melhorar a aceitação do produto no mercado e aumentar a renda dos agricultores (ZAMBOM *et al.*, 2023; SANTOS; CANAL; TOSTA, 2022).

O fortalecimento de sistemas de produção baseados em cultivares adaptadas contribui para a valorização da agricultura familiar e para o desenvolvimento rural sustentável, sobretudo quando associado à extensão rural e ao apoio institucional. Neste sentido, a cultivar EMCAPA 404-Serrano, desenvolvida pelo Incaper, destaca-se, por apresenta boa produtividade e adaptação a regiões de altitudes elevadas. Outrossim, é resistente à antracnose, uma doença comum em regiões úmidas acima de 300 metros de altitude (FELETTI *et al.*, 2024).

Diante desse contexto, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar o perfil socioeconômico e tecnológicos dos agricultores familiares do Estado do Espírito Santo que receberam a variedade de feijão EMCAPA 404-Serrano, por meio de um programa institucional de fomento.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo aborda uma pesquisa descritiva, que trata da caracterização dos agricultores que receberam a semente de feijão melhorada. Segundo Gil (2022), este tipo de pesquisa tem como objetivo descrever as características de uma determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis. Quanto a abordagem, trata-se de uma pesquisa quantitativa, com aplicação de questionário. Segundo Miranda (2020), o questionário é a ferramenta mais comum, sendo que com ela, é possível buscar a informação primária direto com o sujeito pesquisado.

O questionário foi aplicado individualmente a cada agricultor no momento da entrega das sementes, avaliando aspectos socioeconômicos e tecnológicos. Os dados obtidos foram compilados e submetidos à análise estatística.

Produção da semente

Os campos de produção de sementes da variedade de feijão EMCAPA 404 Serrano, foram instalados no mês de março de 2023, nas Fazendas Experimentais de Viana, Venda Nova do Imigrante e Mendes da Fonseca em Domingos Martins. Inicialmente foram feitas as análises de solo, sendo que a recomendação da adubação para a cultura foi baseada nas orientações preconizadas por Prezotti *et al.* (2013). O manejo cultural seguiu as recomendações técnicas do Incaper (INCAPER, 2010). As sementes foram colhidas, beneficiadas e embaladas para posterior distribuição aos agricultores envolvidos no trabalho. Uma amostra de sementes de cada lote foi submetida a teste laboratoriais para determinação das características de vigor e germinação.

Distribuição das sementes

As sementes foram disponibilizadas aos escritórios locais do INCAPER de nove municípios do Estado do Espírito Santo, a saber, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Castelo, Conceição do Castelo, Marechal Floriano, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Iúna e Guarapari, de onde foram distribuídas aos agricultores familiares, conforme demanda de cada município envolvido no projeto.

Cada agricultor beneficiado recebeu assistência técnica do escritório local, bem como recomendações sobre o plantio das sementes e condução das lavouras.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O período de distribuição das sementes ocorreu entre janeiro e março de 2024, na ocasião foram aplicados 232 questionários de avaliação e distribuídos 400 kg de sementes de feijão EMCAPA 404 Serrano em nove municípios. Dentre os municípios, os que tiveram mais demanda, destacaram-se Venda Nova do Imigrante (37,4%), Domingos Martins (21,6%) e Afonso Cláudio com 21,6% (Tabela 1).

Tabela 1: Distribuição de sementes de feijão EMCAPA 404 Serrano entre os nove municípios participantes do projeto. 2024.

MUNICÍPIOS	PORCENTAGEM (%)
Venda Nova do Imigrante	37,4
Domingos Martins	21,6
Afonso Cláudio	21,6
Castelo	6,5
Conceição do Castelo	5,2
Iúna	5,2
Marechal Floriano	1,7
Alfredo Chaves	0,4
Guarapari	0,4
TOTAL	100

Fonte: autores

Quando perguntados sobre a finalidade do cultivo, (questão de múltipla escolha), mais da metade dos agricultores (55%) informaram ser devido a tradição da região e 34,1% indicaram ser para consumo próprio (Figura 1). Este resultado pode estar relacionado com o

tamanho da área destinada para o cultivo da cultura (Tabela 2), onde 70,61% dos agricultores entrevistados utilizam uma área de até 1,0 ha para o cultivo do feijoeiro. Além disso, o feijão representa uma importante fonte de proteína e micronutrientes, especialmente para as populações de baixa renda (BROUGHTON *et al.*, 2003), no qual é cultivado predominantemente por agricultores familiares, com baixo nível tecnológico, voltado, sobretudo, para a subsistência das famílias (ELIAS *et al.*, 2021).

Figura 1: Finalidade do cultivo do feijão entre os agricultores participantes do projeto, que receberam a semente Emcapa 404- Serrano. 2024.

Fonte: autores

Tabela 2: Tamanho da área destinada ao cultivo de feijão, entre os agricultores que receberam sementes de feijão EMCAPA 404-Serrano. 2024.

Área	%
0,5 a 1,0	70,61
1,1 a 2,0	16,25
2,1 a 3,0	6,25
3,1 a 4,0	2,50
4,1 a 5,0	1,88
5,1 a 6,0	1,25
6,1 a 7,0	0,63
7,1 a 8,0	0,00
8,1 a 9,0	0,63
Total	100

Fonte: autores

Em relação ao sistema de cultivo utilizados pelos agricultores (Figura 2), observa-se que a maioria utiliza o sistema convencional (85,5%) e apenas 8,3% adotam práticas de cultivo orgânico. Esta informação é corroborada pelo percentual do tipo de adubação que é utilizada (Figura 3) onde 83,8% dos produtores utilizam adubação química e 16,2% adubação orgânica. Estes resultados despertam um alerta, tendo vista que os sistemas produtivos orgânicos contribuem de maneira efetiva nos aspectos ambientais, econômicos e sociais (SCALCO; PINTO, 2021). Em relação aos aspectos ambientais, segundo Altieri (2004) os benefícios

gerados pela a agricultura de base agroecológica são muitos, desde os seus efeitos no solo, do ponto de vista da qualidade física, química e biológica; redução de pragas em razão do equilíbrio da biodiversidade do sistema; além da independência no uso dos recursos externos

Figura 2: Sistema de cultivo utilizado pelos agricultores que receberam as sementes de feijão EMCAPA 404 Serrano. 2024.

Fonte: autores

Figura 3: Tipo de adubação utilizada pelos agricultores que receberam as sementes de feijão EMCAPA 404 Serrano. 2024.

Fonte: autores

Quando perguntados sobre a análise de solos, observou-se que mais da metade dos produtores entrevistados (51,3%) não utilizam esta ferramenta de diagnóstico para o cultivo do feijão (Figura 4).

A análise de solo é uma etapa fundamental para o sucesso no cultivo do feijão, pois permite conhecer as condições de fertilidade e realizar correções adequadas, resultando em maior eficiência no uso de insumos e melhor desempenho agrônômico. De acordo com Prezotti e Guarçoni. (2013), a análise de solo é fundamental para o diagnóstico da fertilidade, sendo o ponto de partida para a recomendação de calagem e adubação, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade das culturas e a redução de impactos ambientais.

Figura 4: Adoção da prática de análise de solos pelos agricultores que receberam as sementes de feijão EMCAPA 404 Serrano. 2024.

Fonte: autores

Apesar de mais da metade dos agricultores não realizar a análise de solos, observou-se que 86,8% utiliza a adubação para o cultivo do feijão (Figura 5). A adubação adequada é um dos principais fatores que influenciam a produtividade do feijoeiro, especialmente em solos tropicais com baixa fertilidade natural. A cultura do feijoeiro apresenta elevada exigência nutricional, em especial por nitrogênio, fósforo e potássio, sendo fundamental realizar um manejo equilibrado da adubação para garantir o pleno desenvolvimento da planta e o máximo potencial produtivo. Segundo Ferreira *et al.* (2023), a resposta do feijoeiro à adubação é evidente, sendo que a omissão de nutrientes pode comprometer severamente o rendimento de grãos, principalmente em solos de baixa fertilidade. Além disso, conforme destacado por Pacheco *et al.* (2020), o uso eficiente da adubação, aliado à análise de solo e ao conhecimento da demanda nutricional da cultivar utilizada, permite melhorar a eficiência agrônômica e reduzir perdas por lixiviação e volatilização, contribuindo para uma agricultura mais sustentável.

Figura 5: Adoção da prática de adubação de plantio e cobertura pelos agricultores que receberam as sementes de feijão EMCAPA 404 Serrano. 2024.

Fonte: autores

Em relação ao controle das plantas daninhas (Figura 6), em questionamento de múltipla escolha, observou-se que praticamente todos os produtores (99,6%) utilizam algum tipo de método de controle. Destes a maioria adota o método de controle químico como uso do herbicida (63,2%).

Figura 6: Métodos de controle de plantas daninhas utilizados pelos agricultores que receberam sementes de feijão EMCAPA 404 Serrano. 2024.

Fonte: autores

O controle de plantas daninhas é essencial para o sucesso do cultivo do feijão, uma vez que essas espécies competem intensamente por luz, água e nutrientes, podendo reduzir drasticamente o rendimento da cultura. O período crítico de interferência das plantas daninhas ocorre, geralmente, nas primeiras semanas após a emergência, exigindo atenção especial nesse estágio. Segundo Schiessel *et al.* (2019), a presença de plantas daninhas durante o período crítico pode provocar perdas superiores a 80% na produtividade do feijoeiro, dependendo da espécie infestante e da densidade populacional. Além disso, de acordo com Kaur *et al.* (2023), o manejo integrado, que combina controle químico, cultural e mecânico, é a estratégia mais eficiente e sustentável para minimizar os impactos negativos das plantas daninhas no sistema de produção do feijão.

A preferência pelo uso de herbicidas no controle de plantas daninhas observada no presente trabalho deve-se à praticidade, eficiência e redução da mão de obra necessária, especialmente em sistemas convencionais. Essa preferência está associada ao curto ciclo da cultura, que exige controle rápido e eficaz das infestantes, principalmente durante o período crítico de interferência.

De acordo com LAMEGO *et al.* (2011), o uso de herbicidas se consolidou como a principal estratégia de controle em áreas comerciais de feijão, dada a eficácia no manejo de espécies daninhas agressivas e a possibilidade de aplicação em grandes áreas em menor tempo.

O controle eficiente de pragas e doenças é essencial para garantir a produtividade e a qualidade do feijão, especialmente em regiões tropicais, onde as condições climáticas favorecem a ocorrência de diversos agentes bióticos. No que diz respeito ao controle de pragas e doença na cultura observa-se na Figura 7 que a maioria dos agricultores não faz o controle (46,3%) e os que fazem utilizam agrotóxicos (45,5%).

Figura 7: Métodos de controle de pragas e doenças utilizados pelos agricultores que receberam as sementes de feijão EMCAPA 404 Serrano. 2024.

Fonte: autores

Este resultado reforça a importância da utilização de variedades resistentes a doença, que no caso do feijão a principal é a antracnose, causada pelo fungo *Colletotrichum lindemuthianum*, ademais cabe ressaltar que a variedade de feijão EMCAPA 404 Serrano, distribuída aos agricultores, apresenta resistência à doença (FELETTI *et al.*, 2024), o que corrobora para diminuição do uso de agrotóxicos na cultura.

Segundo Moreira *et al.* (2024), a sanidade da cultura é um fator determinante para o sucesso produtivo, e o manejo integrado de doenças, baseado em cultivares resistentes, sementes sadias e tratamento fitossanitário, tem se mostrado fundamental. Assim, práticas de manejo integrado, com monitoramento constante e uso racional de defensivos, são indispensáveis para a sustentabilidade do sistema produtivo do feijão.

Em síntese, os resultados da caracterização socioeconômica e tecnológica revelaram um perfil de agricultura familiar com forte apego à tradição e à subsistência, operando em pequena escala e predominantemente sob o sistema de cultivo convencional. A disparidade tecnológica é notável: enquanto a maioria dos produtores negligencia a análise de solo, uma parcela expressiva adota a adubação e o controle químico de plantas daninhas. Esse panorama realça que a intervenção institucional, por meio da distribuição da cultivar EMCAPA 404 Serrano, resistente a antracnose, em conjunto com a assistência técnica focada em práticas de manejo sustentável (como análise de solo e MIP), é fundamental para elevar a produtividade, mitigar riscos fitossanitários e promover a sustentabilidade na cultura do feijão no Espírito Santo.

4 CONCLUSÃO

Observou-se que a maioria dos agricultores cultiva feijão em pequenas áreas, com fins voltados predominantemente à subsistência e seguindo a tradição regional. O cultivo ainda é majoritariamente conduzido sob sistema convencional, com uso predominante de adubação química e aplicação de herbicidas, mas com baixa adoção de práticas fundamentais como a análise de solo e o manejo integrado de pragas e doenças. A introdução da variedade EMCAPA 404 Serrano, adaptada às condições locais e com resistência à antracnose, mostra-se uma estratégia relevante para melhorar a sanidade da lavoura e potencialmente reduzir o uso de agrotóxicos. Os dados obtidos evidenciam a importância do fortalecimento das ações de assistência técnica e da recomendação de cultivares adaptadas como forma de promover o

aumento da produtividade, a sustentabilidade das lavouras e a melhoria das condições de vida dos agricultores familiares capixabas.

5 AGRADECIMENTOS

À SEAG pelo financiamento do projeto
À FAPES pelo apoio técnico financeiro
Ao INCAPER pelo suporte técnico
Às Prefeituras Municipais envolvidas no trabalho.

REFERÊNCIAS

ALTIERI, M. **Agroecologia**. Porto Alegre: UFRGS Editora, 2004, 117p.

BROUGHTON, W. J.; HERNANDEZ, G.; BLAIR, M.; BEEBE, S.; GEPTS, P.; VANDERLEYDEN, J. Beans (*Phaseolus* spp.) model food legumes. **Plant and Soil**, v. 252, p. 55-128, 2003. Disponível em: <
https://www.researchgate.net/publication/226474316_Beans_Phaseolus_spp_-_Model_food_legumes>.

ELIAS, J. C. F. GONÇALVES-VIDIGAL, M. C.; ARIANI, M.; VALENTINI, G.; MARTINIANO-SOUZA, M. C.; BISNETA, M. V.; GEPTS, P. Genome-environment association analysis for bio-climatic variables in common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) from Brazil. **Plants**, v. 10, n. 8, p. 1572, 2021. Disponível em:<
https://www.researchgate.net/publication/354203080_Genome-Environment_Association_Analysis_for_Bio-Climatic_Variables_in_Common_Bean_Phaseolus_vulgaris_L_from_Brazil>.

FELETTI, M.A.P.; SILVA, I. B. DOS S.; ANDRADE, M. A.; BORGES, B. DE S.; LIMA, P. A. M. DE; POSSE, S. C. P.; FERREIRA, A.; MENGARDA, L. H. G. Tolerância de cultivares de feijão ao estresse salino com base no desempenho germinativo. **Revista DELOS**, Curitiba, v.17, n.60, p. 01-21, 2024. Disponível em:<
<https://ojs.revistadelos.com/ojs/index.php/delos/article/view/2369>>.

FERREIRA, T. DE S.; DE OLIVEIRA, V. A. B.; CARDIM, D. Resposta do feijoeiro a diferentes dosagens de fosfato monoamônico e compostagem de resíduos orgânicos urbano no sistema de plantio direto. **Revista Contemporânea**, v. 3, n. 8, p. 10466–10477, 2023. Disponível em: <
<https://doi.org/10.56083/RCV3N8-030>>.

GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. Rio de Janeiro: Atlas, 2022. 208p.

INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. **Informações técnicas para o cultivo do feijoeiro-comum na região central-brasileira: 2009-2011**. Vitória, ES: Incaper, 2010 (Documentos 191). 64 p. Disponível em: <
<https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/975/1/Livreto-Feijao-AINFO.pdf>>. Acesso em: 03 jul. 2024.

INCAPER– Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. **Boletim da Conjuntura Agropecuária Capixaba**, v. 10, n. 1, jan./jun. 2024. Vitória/ES: Incaper. Disponível em: <<https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/4778/1/Boletim-Conjuntura-Agropecuaria-v10n1-jan-jun-2024-Incaper.pdf>>.

KAUR, S.; SCHWARTZ-LAZARO, L. M.; WERLE, R.; CORDEAU, S. Editorial: Integrated weed management for reduced weed infestations in sustainable cropping systems. **Frontiers in Agronomy**, v. 5, 2023. DOI: 10.3389/fagro.2023.1301564.

LAMEGO, F.P.; BASSO, C.J.; VIDAL, R.A.; TREZZI, M.M.; SANTI, A.L.; RUCHEL, Q.; KASPARY, T.E.; GALLON, M. Seletividade dos herbicidas s-metolachlor e alachlor para o feijão-carioca. **Planta Daninha**, Viçosa-MG, v. 29, n. 4, p. 877-883, 2011. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/pd/a/rCNYmzsbVGr4BYSYZkCGKHQ/?format=pdf&lang=pt>>.

MIRANDA, Gilberto José. Elaboração e aplicação de questionários. In: NOVA, Silvia Pereira de Castro Casa *et al* (org.). **Trabalho de Conclusão de Curso: uma abordagem leve, divertida e prática**. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 216-229.

MOREIRA, T. F.; SOARES, E. F.; SILVA, D. DA, KRAMER, B. F.; VEIGA, J. D. DA; FLORIANO, R. DE F.; MOREIRA, B. C.; KULCZYNSKI, S. M. Reação de cultivares de feijão-comum a *Colletotrichum lindemuthianum* raça 81. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 17, n. 8, p. 1-13, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.55905/revconv.17n.8-533>>.

OLIVEIRA, G.M.; WANDER, A.E. Mapeamento da cadeia produtiva do feijão-comum no Brasil. **Rev. Econom. Política Desenvolv.**, Maceió, v.14, n.32, p. 96-122, jul.-dez./2023

PACHECO, J. S.; RESENDE, C. L.; MENDES, R. C.; PEREIRA, H. S.; RODRIGUES, F. Eficiência agrônômica para nitrogênio, fósforo e potássio em cultivares de feijão. **Bioscience Journal**, v. 36, n. 4, p. 1590-1599, 2020. Disponível em: <<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1126388/1/BioscJ-2020.pdf>>

PREZOTTI, L.C. **Sistema de recomendação de Calagem e adubação**. Disponível em: <[https://incaper.es.gov.br/Media/incaper/FerramentasdeApoioTecnico/CalagemAdubacao%20\(5\).xlsx](https://incaper.es.gov.br/Media/incaper/FerramentasdeApoioTecnico/CalagemAdubacao%20(5).xlsx) .>. Acesso em: 07. Jul. 2024.

PREZOTTI, L. C.; GUARÇONI M, A. Guia de interpretação de análise de solo e foliar. Vitória, ES: Incaper, 2013. 104 p.

SANTOS, B. M.; CANAL, M. H. M.; TOSTA, M. C. R. A agricultura familiar: uma análise comparativa entre os aspectos socioeconômicos capixaba e brasileiro a partir dos Censos 2006 e 2017. **Revista de Extensão e Estudos Rurais**, v. 11, n. 1, p. 25–49, 2022. Disponível em: <<https://periodicos.ufv.br/rever/article/view/13255>> Acesso em: 05 jul. 2024.

SCALCO, A. R.; PINTO, L.B. Certificação orgânica: motivações e dificuldades na inserção e manutenção no sistema de produção certificada em regiões com características díspares no Brasil. **Revista de Geografia**, Recife, v. 38, n. 1, 2021.

SCHIESSEL, J. J; MELLO, G. R; SCHMITT, J; PASTORELLO, L. F; BRATTI, F.; OLIVEIRA NETO, A M DE; GUERRA, N. Períodos de interferência de plantas daninhas na cultura do feijoeiro comum. **Revista de Ciências Agroveterinárias**, Santa Catarina, v. 18, n. 4, p. 430-437, 2019. < <https://pesquisa.bvsalud.org/bvs-vet/resource/pt/biblio-1488351>> Acesso em: 29 out. 2025.

UEBERSAX, M.A. et al. Dry beans (*Phaseolus vulgaris* L.) as a vital component of sustainable agriculture and food security—A review. **Legume Science**, v.5, n.1, 2023. Disponível em:< <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leg3.155> > .Acesso em 24 de agosto 2024.

ZAMBOM, A. F. OLIMPIO, S. O; CARVALHO, T. A.; FERREIRA, B. C; CAMPOS, J. P. M. A.; VINÍCIUS, V. A. P.; CANSIAN, J. C. J.; NUNES, R. A.; SOUZA NETO, J. D. MOULIN, M.M. Estimativa da diversidade morfoagronômica de feijão (*Phaseolus vulgaris*) oriundos de diferentes regiões do Espírito Santo. In: Avanços da pesquisa e inovação em sistemas agrícolas: **Conjuntura das ciências agrícolas**. p. 72–88, 2023. DOI: 10.37885/231014885. Disponível em: <<https://www.editoracientifica.com.br/books/chapter/231014885>> Acesso em: 28 jul. 2024.

Recebido em: 11 de dezembro de 2024

Aceito em: 28 de outubro de 2025